

**VITILIGO KASALLIGIDA "LIPOVITYLIN" PREPARATINING
QO'LLANILISHI (QURIQ IQLIM SHAROITIDA)****Xusinova Shoirra Akbarovna****Abduxamidova Dilshoda Halimovna**

DKTF umumiy amaliyot va oilaviy meditsina kafedrası,

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15032483>

ANNOTATSIYA: Tadqiqotda "Lipovitylin" preparatining vitiligo bilan og'riqan bemorlarda klinik samaradorligi o'rganildi. Kuzatuv ostida 30 nafar bemor (14 ayol, 16 erkak) 16 yoshdan 62 yoshgacha bo'lgan va cheklangan shakldagi vitiligo tashxisi qo'yilgan. Tadqiqotda "Lipovitylin" preparatining teri jarayonlariga va dermatologik hayot sifat indeksi (DHI)ga ta'siri o'rganildi. Bemorlarda vitiligo rivojlanishiga olib keladigan sabablar orasida ruhiy va jismoniy shikastlanish (12 bemor), vegetativ asab tizimining buzilishi (5 bemor), irsiy moyillik (7 bemor), jismoniy shikastlanish (3 bemor) va qurtlar (3 bemor) qayd etilgan. Kompleks terapiya doirasida bemorlarga "Lipovitylin" preparati mahalliy qo'llanildi. Davolash jarayonida "Lipovitylin" preparati mahalliy ta'sir ko'rsatdi. Vitiligo bilan og'riqan bemorlarning 50%ida depigmentlangan o'choqlarda pigmentatsiyaning qaytishi kuzatildi. Preparatni qo'llashning dastlabki 3 oyida DHI pasayishi qayd etildi. Preparat qulay qo'llanilishi bilan ajralib turdi.

Kalit so'zlar: Lipovitylin, vitiligo, dermatologik hayot sifat indeksi, depigmentatsiya.

**ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ЛИПОВИТИЛИН» ПРИ ВИТИЛИГО (В
УСЛОВИЯХ ЗАСУШЛИВОГО КЛИМАТА)****Хусинова Шоира Акбаровна****Абдухамидова Дилшода Халимовна**

Кафедра общей практики и семейной медицины ДКТФ

Самаркандский государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ: В исследовании изучена клиническая эффективность препарата «Липовитилин» у пациентов с витилиго. Под наблюдением находились 30 пациентов (14 женщин, 16 мужчин) в возрасте от 16 до 62 лет с ограниченной формой витилиго. В исследовании изучено влияние препарата «Липовитилин» на кожные процессы и дерматологический индекс качества жизни (ДИКЖ). Среди причин развития витилиго у пациентов отмечены психические и физические травмы (12 пациентов), нарушения вегетативной нервной системы (5 пациентов), наследственная предрасположенность (7 пациентов), физические травмы (3 пациента) и гельминтозы (3 пациента). В рамках комплексной терапии пациентам местно назначался препарат «Липовитилин». В процессе лечения препарат «Липовитилин» показал местное действие. У 50% пациентов с витилиго наблюдалось восстановление пигментации на депигментированных участках. В первые 3 месяца применения препарата отмечено снижение ДИКЖ. Preparat отличался удобством применения.

Ключевые слова: Липовитилин, витилиго, дерматологический индекс качества жизни, депигментация..

USE OF "LIPOVITYLIN" IN VITILIGO (IN ARID CLIMATE CONDITIONS)**Khusinova Shoirra Akbarovna**

Abdulkhamidova Dilshoda Khalimovna

Department of General Practice and Family Medicine, DCTF
Samarkand State Medical University

ABSTRACT: The study evaluated the clinical efficacy of the drug "Lipovitylin" in patients with vitiligo. Under observation were 30 patients (14 women, 16 men) aged 16 to 62 years with limited forms of vitiligo. The study examined the effect of "Lipovitylin" on skin processes and the Dermatology Life Quality Index (DLQI). Among the causes of vitiligo development in patients were mental and physical trauma (12 patients), disorders of the autonomic nervous system (5 patients), hereditary predisposition (7 patients), physical injuries (3 patients), and helminthiasis (3 patients). As part of complex therapy, patients were prescribed "Lipovitylin" for topical use. During treatment, "Lipovitylin" demonstrated local efficacy. Repigmentation was observed in 50% of patients with vitiligo on depigmented areas. A decrease in DLQI was noted within the first 3 months of using the drug. The drug was characterized by ease of application.

Keywords: Lipovitylin, vitiligo, Dermatology Life Quality Index, depigmentation.

KIRISH

Vitiligo (lot. vitiligo – "teri kasalligi", vitiumdan – "kamchilik", "nuqson") – terining ma'lum joylarida melanin pigmentining yo'qolishi bilan ifodalangan pigmentatsiya buzilishi. Kasallikning rivojlanishida irsiy moyillik muhim rol o'ynashi mumkin. Vitiligo turli populyatsiyalarda aholining 0,1% dan 2% gacha yoki undan ko'proq qismida uchraydi, ko'pincha 10 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan odamlarda kuzatiladi. Vitiligo har qanday yoshda boshlanishi mumkin bo'lsa-da, ko'pincha yosh davrda o'zini namoyon qiladi. Kasallik o'zgaragan terida turli o'lcham va shakldagi oq dog'lar paydo bo'lishi bilan boshlanadi. Dog'lar asta-sekin kattalashib, birlashib, sutli oq rangli katta maydonlarni hosil qiladi. Ta'sirlangan hududlardagi sochlar ham tez-tez rangsizlanadi. Vitiligo o'choqlari terining har qanday qismida paydo bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha qo'llar, tizzalar va tirsaklar kabi eng ko'p shikastlanadigan joylarda uchraydi. Vitiligo bilan og'rikan bemorlarda sub'ektiv hislar yo'q, kasallik faqat kosmetik nuqson sifatida bezovta qiladi. Ba'zan dog'lar o'z-o'zidan yo'qolishi mumkin. Bemorlar quyoshga uzoq vaqt ta'sir qilmasligi kerak, chunki qoraygan terida oq dog'lar aniqroq ko'rinadi va pigment bilan himoyalangan joylar tezda quyosh kuyishiga olib kelishi mumkin. Vitiligo rivojlanishida stress, ichki organlarning surunkali kasalliklari, intoksikatsiya, terining sintetik to'qimalar bilan aloqasi va jismoniy shikastlanish (Köbner reaksiyasi) katta ahamiyatga ega. Kimyo sanoati, ayniqsa fenol hosilalari (bo'yoqlar, kauchuk, kabel mahsulotlari) bilan bog'liq bo'lgan shaxslarda vitiligo rivojlanishi mumkin, bunday hollarda kasallik ko'pincha qaytariladi..

MAQSAD. Tadqiqotning asosiy maqsadi "Lipovitylin" preparatining vitiligo bilan og'rikan bemorlarda klinik samaradorligini o'rganishdan iborat.

MATERIALLAR VA USULLAR. Tadqiqotda 30 nafar bemor (14 ayol, 16 erkak) ishtirok etdi, ularning barchasiga cheklangan shakldagi vitiligo tashxisi qo'yilgan. Bemorlarning yoshi 16 yoshdan 62 yoshgacha edi. "Lipovitylin" preparati teridagi moddalar almashinuvini tartibga soladi, terini qurib ketishdan himoya qiladi, uning elastikligini saqlaydi va toksik erkin radikallarni zararsizlantiradi. Preparat yoshartiruvchi ta'sirga ega bo'lib, melanin sintezini va jarohatlangan teri joylarining repigmentatsiyasini kuchaytiradi. Preparat ta'sirlangan hududlarga kuniga 2 marta qo'llanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA. Tadqiqot natijalariga ko'ra, "Lipovitylin" preparatini qo'llash vitiligo bilan og'riqan bemorlarda ijobiy natijalarni ko'rsatdi. Bemorlarning 50%ida depigmentlangan hududlarda pigmentatsiyaning qaytishi kuzatildi. Bu natija preparatning melanin sintezini rag'batlantirish va terining repigmentatsiyasini kuchaytirish xususiyatlarini tasdiqladi. Dermatologik hayot sifat indeksi (DHI) bo'yicha o'tkazilgan baholashlar shuni ko'rsatdiki, davolashning dastlabki 3 oyida DHI sezilarli darajada pasaydi. Dastlabki o'lchovlar davomida DHI $28,34 \pm 0,15$ ballni tashkil etgan bo'lsa, 1 oylik davolashdan so'ng bu ko'rsatkich $23,12 \pm 0,23$ ballgacha kamaydi. 3 oylik davolashdan keyin DHI deyarli o'zgarishsiz saqlab qoldi ($22,01 \pm 0,67$ ball). 6 oylik kompleks davolashdan so'ng DHI yana ko'tarilib, $26,66 \pm 0,15$ ballni tashkil etdi. Bu natijalar "Lipovitylin" preparatining bemorlarning hayot sifatini yaxshilashdagi samaradorligini ko'rsatdi. Patologik o'choqlarda kuzatilgan o'zgarishlar ahamiyatsiz edi. Vitiligo bilan og'riqan 15 bemorda 3 oylik davolashdan so'ng depigmentlangan hududlarda pigmentatsiyaning qaytishi kuzatildi. Bu natija preparatning teridagi pigmentatsiyani tiklashdagi samaradorligini tasdiqladi. "Lipovitylin" preparatining qulayligi va mahalliy ta'siri bemorlar tomonidan ijobiy baholandi. Preparatni qo'llash jarayonida hech qanday nojo'ya ta'sirlar kuzatilmadi, bu uning xavfsizligini va qo'llash qulayligini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, "Lipovitylin" preparati vitiligo bilan og'riqan bemorlarda samarali va xavfsiz terapevtik vosita hisoblanadi. U nafaqat teridagi pigmentatsiyani tiklashda, balki bemorlarning hayot sifatini yaxshilashda ham muhim rol o'ynaydi.

XULOSA. "Lipovitylin" preparati vitiligo bilan og'riqan bemorlarda mahalliy ta'sir ko'rsatdi. Bemorlarning 50%ida depigmentlangan hududlarda pigmentatsiyaning qaytishi kuzatildi. Preparatni qo'llashning dastlabki 3 oyida DHI pasayishi qayd etildi. Preparat qulay qo'llanilishi va samaradorligi bilan ajralib turdi.

Adabiyotlar:

1. Akbarovna K. S. Comparative Analysis of the Content of Vascular Endothelial Growth Factor in Exudative Psoriasis //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 673-675.
2. Xusinova S. A., Xakimova L. R. Bolalarda urolitiazni epidemiologiyasini o'rganish (adabiyotlar sharhi) //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 10. – C. 111-121.
3. Ergashevna S. N., Akbarovna K. S. To Study the Influence of the Duration of Autoimmune Pathology on the Efficiency of Treatment of Onychomycosis of the Foot //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 161-165.
4. Ablakulova M. K., Akbarovna K. S. Verification, Typing and Study of Sensitivity of N. Gonorrhoeae to Antimicrobial Drugs is Carried out Using a Complex of Microbiological and Molecular Biological Methods //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 182-185.
5. Akbarovna K. S. Assessment of Quality of Life Indicators of Patients with Syphilis //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 153-156.
6. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.

7. Akbarovna K. S. et al. ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND QUALITY OF CARE OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN PRIMARY CARE //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
8. Рахимова Х. М., Сулаймонова Н. Э. Оптимизация методов лечения дисметаболического хронического пиелонефрита у детей //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 1. – С. 54-56.
9. Маматкулов Х. и др. Значение социальных факторов в психоэмоциональном развитии и формировании как личности детей школьного возраста от 10 до 14 лет //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-77.
10. Хакимова Л., Лапасова Ф. Роль дистанционного обучения в системе высшего образования в период карантинных мероприятий в связи с пандемией Covid-19. 2020 //URL: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/6-8.05>. – 2020. – Т. 297. – С. 193-195.
11. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
12. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
13. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
14. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
15. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
16. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
17. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
18. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
19. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf.–2020.
20. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
21. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
22. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
23. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf.–2020.

24. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.
25. Рахимова Х. М., Сулаймонова Н. Э. Оптимизация методов лечения дисметаболического хронического пиелонефрита у детей //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 1. – С. 54-56.
26. Маматкулов Х. и др. Значение социальных факторов в психоэмоциональном развитии и формировании как личности детей школьного возраста от 10 до 14 лет //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-77.
27. Kholbayev S. V. et al. ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ОЖИРЕНИЯ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ НА ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – №. 1. – С. 181-187.
28. Холбаев С. Б., Сулейманова Н. Э., Юлдашова Н. Э. Адаптированный клинический протокол по интегрированному ведению артериальной гипертонии и сахарного диабета среди лиц старше 40 лет //Вопросы неотложной кардиологии 2016. – 2016. – С. 6-7.
29. Sulaimanova N. E., Rakhimova K. M., Soleeva S. S. Polypharmacy in prescribing drugs to elderly patients //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 55-61.
30. Холбоев С., Юлдашова Н. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ОСНОВАННЫЕ НА МИССИИ ВОЗ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРОБЛЕМЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-2019 //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. SI-1. – С. 81-81.
31. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
32. Лапасов С. Х. и др. Инновационные подходы в диагностике язвенной болезни у взрослых в первичном звене здравоохранения: обзор литературы //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2018. – №. 4. – С. 68-72.
33. Akbarovna K. S. et al. ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND QUALITY OF CARE OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN PRIMARY CARE //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
34. Юлдашова Н. распространенность факторов риска, влияющих на прогноз заболевания больных с артериальной гипертензией //EDITOR COORDINATOR. – 2020. – С. 390.
35. Аблакулова М. Х., Хусинова Ш. А., Юлдашова Н. Э. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ГОРОДСКОЙ НЕОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ ГОРОДА САМАРКАНДА //Journal of cardiorespiratory research. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 23-25.